

1. SAYFULLAYEVA R. R. M., ABUZALOVA B. R. HOZIRGI O'ZBEK TILI. – GLOBEEDIT, 2023.
2. Rasulovna H. M. Tohir Malikning Asarlarida Onomastik Birliklar Qollanilishining Uslubiy Tahlili //Barqarorlik va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal. – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 391-398.

G‘AZZOLIY FIKRLARGA PSIXOLINGVISTIK YONDASHUV

Barnoyeva Z.,
BuxDU tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Imom G‘azzoliyning "Mukoshafat-ul qulub" (Qalblar kashfiyoti) asaridagi qalb kasalliklari haqidagi ta'limotlari zamonaviy psixolingvistika nuqtayi nazaridan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *psixolingvistika, ma'naviy rivojlanish, nutq madaniyati, kommunikatsiya, nutq madaniyati, ma'naviy olam*

Imom G‘azzoliyning "Mukoshafat-ul qulub" ("Qalblarning kashfiyoti") asari, musulmon olamining ulkan olimlaridan biri bo‘lgan Imom G‘azzoliyning ruhiy va ma'naviy tarbiyaga bag‘ishlangan asarlaridan biri sifatida tanilgan. Ushbu asar qalbni yomon xulqlardan va gunohlardan tozalash, ma'naviy ma'rifatga yetishish haqida to'liq va mufassal bahs yuritadi.

"Mukoshafat-ul qulub" Imom G‘azzoliyning tasavvufiy va ma'naviy qadriyatlarini ochib beradigan asosiy asarlaridan biri hisoblanadi. Ushbu asar XII asrda yozilgan va musulmon aqidasiidagi qalbning ahamiyatini yoritib beradi. Asar qalbdagi ma'naviy kasalliklar va ulardan qutulish yo‘llarini bayon qiladi.

Asar qalbni ma'naviy poklash, Allohga yaqinlashish, va insonning ichki olamini tarbiyalashga bag‘ishlangan bo‘lib, u qalbning holatiga katta e'tibor qaratadi. Uning o‘z vaqtida ham, hozirda ham juda katta ta'siri bo‘lgan, chunki qalbni ma'rifat bilan tozalash mavzusi musulmon jamiyatida doimo markaziy o‘rinda bo‘lgan.

Asar tavofuqiy tartibda yozilgan bo‘lib, har bir bob muayyan ma'naviy xulqlar va ichki ma'rifat masalalariga bag‘ishlangan. Uning asosiy mavzulari quyidagilardan iborat:

Qalbning ahamiyati: Qalb islomiy aqidada insonning markaziy jihati sifatida tan olinadi, va uning holati butun tana va nafsga ta'sir qiladi. G‘azzoliy qalbni ma'naviy nur bilan yoritish va qalbdagi yomonliklarni ketkazish haqida yozadi.

Qalb kasalliklari va ularning davosi: Asarda qalb kasalliklari (hasad, kibr, nafrat) va ulardan qutulish yo‘llari (tavba, ibodat, zikr) ko‘rsatiladi.

Taqvodorlik va Allohga bo‘lgan muhabbat: G‘azzoliy inson Allohga muhabbat va taqvo orqali yaqinlashishi kerakligini ta'kidlaydi. Allohni sevadigan va qalbini poklaydigan inson haqiqiy saodatga yetadi[3].

Ma'naviy kashfiyotlar: Insonning ma'naviy kashfiyotlari orqali u o‘z qalbini ochadi va Allohning nurini qabul qiladi.

Imom G‘azzoliyning tasavvufiy fikrlari: Asarning asosiy qismi G‘azzoliyning tasavvufga bo‘lgan munosabati bilan bog‘liq. U qalbni tozalashni, insonning nafs ustidan g‘alaba qozonishini va Allohga yaqinlikka yetishni o‘rgatadi.

Ruhiy tarbiya va amaliy qadamlar: G‘azzoliy amaliy yo‘l-yo‘riqlar bilan insonning qalbini qanday tozalashni va ma'naviy kashfiyotlarga yetishni tushuntiradi. Uning maslahatlari va uslublari to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qilishga moslashtirilgan, bu tasavvufiy ruhiy tarbiyaning asosiy maqsadlaridan biridir.

Zamonaviy ilmiy yondashuv: Hozirgi kunda G‘azzoliyning asarlari, xususan, "Mukoshafat-ul Kulub", zamonaviy psixologik tadqiqotlar va ma'naviy o‘sish konsepsiyalari nuqtayi nazaridan ham o‘rganilmoqda. Asar insonning ichki dushmanlari, qalbdagi yomon hislar va ularning inson hayotiga salbiy ta'sirini tushuntirish bilan qimmatlidir.

Imom G‘azzoliyning "Mukoshafat-ul Kulub" asari bo‘yicha zamonaviy tadqiqotlar uning ma'naviy va axloqiy o‘g‘itlari, diniy kashfiyotlari va inson ichki hayotiga ta'sirini chuqurroq

o'rganishga qaratilgan. Mazkur asarni o'rganishda shunday olimlarning tadqiqotlari qo'shimcha manba bo'lishi mumkin:

Islomiy tasavvufga oid asarlar: Bu asarlarning diniy, ma'naviy, va axloqiy tarbiya borasidagi asosiy g'oyalari o'rganish muhimdir.

Zamonaviy ma'naviyat va psixologiya: Insonning ma'naviy ahvolini zamonaviy psixologiya nuqtayi nazaridan o'rganish ham asarga yangi yondashuvlarni olib kelishi mumkin.

Imom G'azzoliyning ushbu asari qalbni tozalash va ma'naviy taraqqiyot yo'lida chuqur ilmiy asoslangan qo'llanma bo'lib, uning ta'siri hozirgi kunda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Imom G'azzoliyning "Mukoshafat-ul qulub" (Qalblar kashfiyoti) asari, zamonaviy psixologiya nuqtayi nazaridan qaralganda, inson ruhiyati va shaxsiy kamolotiga yo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Ushbu asarda keltirilgan g'oyalar va amaliy tavsiyalar psixologiyaning bir necha sohalariga, jumladan, shaxsiyat psixologiyasi, motivatsiya, axloqiy rivojlanish va psixologik salomatlik masalalariga aloqadordir. Asarning asosiy mavzusi inson qalbining poklanishi bo'lib, bu zamonaviy psixologiyada shaxsiyatning ruhiy salomatligini mustahkamlashga bag'ishlangan.

Imom G'azzoliy qalbni insonning ma'naviy markazi sifatida ko'radi, va bu ma'noda uning tasavvufiy tushunchalari ruhiy sog'liq va axloqiy rivojlanish bilan bog'liqdir. Zamonaviy psixologiyada qalb tushunchasi bevosita emas, balki insonning ichki "men"i yoki ong osti (subconscious mind) bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Jumladan, Freydning psixoanalitik nazariyasida ong osti nafsni va ehtirolarni qamrab oladi, G'azzoliy esa qalbni ushbu ehtirolardan poklashni tavsiya qiladi[4].

G'azzoliy qalbni "kasalliklardan" tozalash kerakligini ta'kidlaydi. Bu zamonaviy psixoterapiyada psixologik stress, fobiyalar, depressiya va nafrat kabi hissiy holatlarni muolaja qilish bilan o'xshashdir. Zamonaviy psixoterapiya va mindfulness (hushyorlik) usullari ham inson ongidagi salbiy fikrlar va hissiyotlarni kuzatish va ularni muolaja qilishga qaratilgan.

Asarning muhim qismlaridan biri qalb kasalliklari bo'lib, G'azzoliy ularni hasad, kibr, manmanlik, nafrat kabi salbiy xulqlar bilan bog'laydi. Zamonaviy psixologiyada bu kabi sifatlar shaxsiyat buzilishlari yoki toksik shaxsiy xususiyatlar sifatida o'rganiladi. Masalan:

Hasad: G'azzoliy hasadni qalbning eng xavfli kasalliklaridan biri deb biladi. Zamonaviy psixologiyada hasadni shunday emotsiya sifatida ko'rish mumkinki, u insonning ichki qoniqishini tushiradi va ruhiy azobga olib keladi. Hasad turli psixologik muammolarga olib kelishi mumkin, masalan, depressiya yoki asabiylik.

Kibr va manmanlik: Imom G'azzoliy kibr va manmanlikni shaxsni ma'naviy rivojlanishdan to'suvchi omillar sifatida ta'riflaydi. Zamonaviy psixologiyada bu sifatlar narsistik shaxsiyat buzilishi bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi, va bu insonning atrofdagi odamlar bilan munosabatlarini zararlaydi.

Nafrat: G'azzoliy nafratni ruhiy poklanishga to'sqinlik qiluvchi omil sifatida ko'radi. Psixologiyada nafrat va dushmanlik insonning emotsional va jismoniy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Imom G'azzoliy inson qalbi tozalanishi kerakligini ta'kidlaydi, va bu jarayon orqali inson ma'naviy saodatga yetadi. Zamonaviy psixologiyada bu jarayonni shaxsiy o'sish va o'z-o'zini rivojlantirish sifatida tushunish mumkin. Misol uchun, Imom G'azzoliy shunday yozadi:

"Qalbni poklash uchun inson avvalo uning kasalliklarini tushunishi kerak, chunki qalb kasallansa, uning nurini yo'qotadi. Qalb kasalliklari shunday narsalarki, ular qalbni Allohdan uzoqlashtiradi va insonni haqiqiy saodatdan mahrum qiladi. Hasad, kibr, nafrat va manmanlik kabi yomon xulqlar qalbni kasal qiladi. Inson qalbini bu yomonliklardan tozalash uchun tavba va tafakkur qilish lozim"[1].

Abraham Maslouning o'z-o'zini ro'yobga chiqarish nazariyasi (self-actualization): G'azzoliy qalbni Allohga yaqinlashtirish orqali insonning saodatga yetishi haqida yozgan. Maslou ham o'z nazariyasida shaxsning to'liq potensialini rivojlantirishni inson hayotining oliy maqsadi sifatida ko'radi. Bu ikki tushuncha insonning ichki salohiyatini ochishda o'xshash nuqtalarga ega.

Karl Yung va shaxsiyatning integratsiyasi: Yung inson shaxsiyatidagi "soya" (to'lmagan yoki bosilgan hislar)ni qabul qilish va uning ichki kasalliklaridan qutulish haqida yozgan.

G'azzoliy ham qalbni tozalash va ichki dushmanlardan qutulish zarurligini ta'kidlaydi. Ikki olimning fikrlari insonning ma'naviy va psixologik integratsiyasiga qaratilgan[6].

Imom G'azzoliy qalbni poklash orqali insonni ma'naviy oromga erishishga chaqirgan. Asarda qalbni tozalash insonning orom va xotirjamlikka erishishi uchun zarur deb ta'kidlanadi. Quyida asardan olingan aniq misol keltiriladi: "**Qalb Allohni yodga olganida orom topadi. Inson qalbi g'amdand, qo'rquvdan va dunyoviy tashvishlardan faqat Allohga yaqin bo'lganida tozalanadi. Chunki qalbni Allohga doimo bog'lash orqali inson haqiqiy oromni topadi va uning ichki olami to'liq tinchlanadi**"[1]. Zamonaviy psixologiyada bu jarayon psixologik salomatlik va **emotsional barqarorlik** tushunchalari bilan o'xshashdir.

Mindfulness (hushyorlik) va yo'naltirilgan mulohaza: G'azzoliy inson qalbini mulohaza va ibodat orqali tozalashni ta'kidlaydi. Bugungi kunda mindfulness meditatsiyalari insonning ongli ravishda hissiyotlarini kuzatishi va ularni nazorat qilishga yordam beradi.

Relaksatsiya va stressni boshqarish: Imom G'azzoliyning asarida Allohga bo'lgan ishonch va tavakkul hissini shakllantirish psixologik oromni ta'minlaydi. Zamonaviy psixologiyada esa bu orom va xavotirsiz hayotga erishishda muvaffaqiyatli strategiyalardan biri deb ko'riladi.

Imom G'azzoliy insonning ma'naviy holati jamiyatdagi munosabatlarga ham ta'sir qiluvchi omil ekanini ta'kidlaydi. Zamonaviy psixologiya nuqtayi nazaridan, insonning ichki holati uning atrof-muhitiga, ya'ni oila, ish joyi va jamiyatga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqish mumkin.

Empatiya va ijtimoiy aloqa: G'azzoliy qalbni poklash orqali boshqalarga nisbatan yordam va rahmdillik ko'rsatishga chaqirgan. Zamonaviy psixologiyada empatiya va ijtimoiy munosabatlarni yaxshilash insonning psixologik salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Imom G'azzoliyning "Mukoshafat-ul Kulub" asari zamonaviy psixologiya nuqtayi nazaridan qaralganda ham muhim bo'lib, insonning ichki ma'naviy dunyosi va psixologik salomatligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniq ko'rsatadi. G'azzoliyning qalbni poklashga oid maslahatlari, zamonaviy psixoterapiyadagi shaxsiy o'sish va ruhiy salomatlik g'oyalari bilan uyg'un. Uning yozganlari, insonning o'z-o'zini anglash va shaxsiy rivojlanish jarayonlarini chuqur tushunishda qimmatli qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. G'azzoliy I. Mukoshafat-ul kulub.(Miraziz A'zam tarjimasini) – T.: Adolat, 2002.
2. Асадов Т. Х. О'ZBEK TILIDA SO'Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2022. – Т. 5. – №. 2.
3. Ахмедов, А. (2023). ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ. *Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz)*, 35(35).
извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10001
4. Jumayev Sh. Kognitiv psixologiya va til. –T.: Iqtisod va bank, – 2019.–45 b.
5. Xojiyeva M. Til, ma'naviylik va nutq madaniyati.– Toshkent: O'zME, 2021.– 45 b.
6. Mirzayeva F. Imam G'azzoliyning ma'naviy ta'limotlari va ularning zamonaviy ijtimoiy hayotdagi ahamiyati. – T., 2022.
7. SAYFULLAYEVA R. R. M., ABUZALOVA B. R. HOZIRGI O'ZBEK TILI. – GLOBEEDIT, 2023.